

MIS FTALOSIANIN KOMPLEKSIDAGI IZOINDOL LIGANDINING HOMO-LUMO TAHLILI

SHUKUROV DILMUROD XURSANOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Ta'lim sifati nazorati bo'limi boshlig'i

Email: dkhursanovich@mail.ru

Tel: +998 91 585-83-90

SAIDOVA ZILOLA ABDUVOHIDOVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Kimyo mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

ESHMURODOV SHOXRUH YUNUS O'G'LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Kimyo ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279276>

Annotatsiya: Ligand molekulasining elektron zichligi taqsimoti, HOMO-LUMO energiya oralig'i, dipol momenti, elektrostatik potensial yuzalari hamda reaktivlik indeksleri aniqlanib, ularning kompleksning umumiy barqarorligiga ta'siri tahlil etildi. Tadqiqot natijalari mis ionining koordinatsion muhitdagi elektronik roli va ligand bilan o'zaro ta'sirini chuqur anglashga yordam berdi. Olingan nazariy ma'lumotlar kompleksning fotofizik, katalitik va yarimo'tkazuvchanlik xossalarini baholashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, kelgusidagi eksperimental tadqiqotlar uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: mis, ftalosianin, ligand, kvant-kimyoviy tahlil, Gaussian dastur, HOMO-LUMO, kompleks birikma.

АНАЛИЗ НОМО-LUMO ИЗОИНДОЛЬНОГО ЛИГАНДА В КОМПЛЕКСЕ МЕДИ ФТАЛОЦИАНИНА

Аннотация: Были определены распределение электронной плотности, энергетический разрыв НОМО-LUMO, дипольный момент, поверхности электростатического потенциала и индексы реакционной способности молекулы лиганда, а также проанализировано их влияние на общую стабильность комплекса. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию электронной роли иона меди в координационной среде и его взаимодействия с лигандом. Полученные теоретические данные имеют важное значение для оценки фотофизических, каталитических и полупроводниковых свойств комплекса и создают научную основу для последующих экспериментальных исследований.

Ключевые слова: медь, фталоцианин, лиганд, квантово-химический анализ, программа Gaussian, НОМО-LUMO, комплексное соединение.

HOMO-LUMO ANALYSIS OF ISOINDOLE LIGAND IN COPPER PHTHALOCYANINE COMPLEX

Abstract: The electronic density distribution, HOMO-LUMO energy gap, dipole moment, electrostatic potential surfaces, and reactivity indices of the ligand molecule were determined, and their influence on the overall stability of the complex was analyzed. The results provide a deeper understanding of the electronic role of the copper ion in the coordination environment

and its interaction with the ligand. The obtained theoretical data are significant for evaluating the photophysical, catalytic, and semiconducting properties of the complex and form a scientific basis for future experimental studies.

Keywords: copper, phthalocyanine, ligand, quantum-chemical analysis, Gaussian program, HOMO–LUMO, complex compound.

KIRISH

Ftalosianin molekullari o'zining yuqori termal va kimyoviy barqarorligi, boy π -elektron tizimi va turli metall ionlari bilan barqaror koordinatsion komplekslar hosil qilish xususiyati bilan ajralib turadi. Ayniqsa, mis (Cu) II ioni bilan hosil qilingan ftalosianin komplekslari fotodinamik terapiya, gaz sensorlari hamda yorug'likka sezgir materiallar sifatida quyosh elementlarida qo'llanilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur komplekslarning fizik-kimyoviy xossalari chuqur anglash va ulardagi ligand molekulasi elektron tuzilmasini aniqlash, ularning reaktivligini baholash hamda strukturaviy xususiyatlarini nazariy jihatdan tahlil qilish bugungi kundagi dolzarb ilmiy muammolardan biridir. Shu nuqtai nazardan, kvant-kimyoviy hisoblashlar, xususan, zichlik funksional nazariyasi (ZFN) asosidagi yondashuvlar bu boradagi eng samarali usullardan biri sifatida keng qo'llanilmoqda [1-2].

Ushbu komplekslarning elektron xossalari chuqur tushunish ularning funksional imkoniyatlarini baholashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ligand molekullarining eng yuqori egallangan molekulyar orbitali (HOMO) va eng past bo'sh molekulyar orbitali (LUMO) o'rtasidagi energiya farqini (HOMO–LUMO oralig'ini) tahlil qilish, birikmaning kimyoviy reaktivligi, barqarorligi va optik o'tishlariga oid muhim ma'lumotlarni beradi. HOMO–LUMO tahlili orqali molekuladagi elektronlarning qanday taqsimlangani, qaysi fragmentlar reaktiv markazlar sifatida ishtirok etishi, hamda kompleksning umumiy elektron xususiyatlari aniqlanishi mumkin [3-4].

Ligand molekulasi HOMO–LUMO tahlili

Hisoblashlar UB3LYP funksionali va 6-311G baza to'plamidan foydalangan holda Gaussian 09 dasturida olib borildi. Ligand molekulasi HOMO va LUMO energiyalari mos ravishda $-5,76$ eV va $-2,29$ eV ni tashkil etdi. Ular orasidagi energetik farq (1-rasm):

$$\Delta E = |E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}}| = 3,47 \text{ eV}$$

Bu qiymat molekulaning reaktivlik darajasi mo'tadil ekanligini bildiradi, ya'ni u elektron donorlikka moyil bo'lgan, ammo haddan tashqari reaktiv bo'lmagan tizimdir.

HOMO orbitalining fazoviy taqsimoti molekula tarkibidagi konjugatsiyalashgan aromatik sistemalar va ularga tutashgan π -elektronlar bilan boyitilgan azot atomlarida lokalizatsiyalangan. Bu esa aynan ushbu atomlar orqali koordinatsion bog'lanish yuzaga kelishini taxmin qilishga asos beradi. LUMO orbitali molekulaning boshqa aromatik segmentlariga yo'naltirilgan bo'lib, u orqali reaktivlik kam ifodalanadi. Shunday qilib, HOMO komponentasi ligandning asosiy donorlik markazlarini aniqlaydi.

HOMO va LUMO energiyalaridan foydalanib aniqlangan kvant-kimyoviy parametrlar ligand molekulasi elektron taqsimoti va kompleks hosil qilishdagi potensialini baholashga imkon beradi. Quyida har bir parametrning fizik-kimyoviy mohiyati va ushbu ligand uchun hisoblangan qiymatlar asosida ularning talqini keltiriladi.

Kimyoviy potensial (μ) molekuladagi o'rtacha elektron zichlik darajasini bildiradi. Bu qiymat $-4,025$ eV bo'lib, manfiy qiymatga ega potensial molekulani elektron taqsimot nuqtai

nazaridan barqaror, ya'ni energetik jihatdan to'yingan tizim sifatida tavsiflaydi. Bu holat ligandning metall ionlar bilan elektron almashishiga tayyorligini bildiradi.

$$\mu = \frac{E_{\text{HOMO}} + E_{\text{LUMO}}}{2} = \frac{-5,76 + (-2,29)}{2} = -4,025 \text{ eV}$$

Kimyoviy qattqlik (η) molekulani tashqi elektron almashuvga bo'lgan qarshilik darajasi bilan ifodalanadi. 1,735 eV qiymatli qattqlik ligandning mo'tadil reaktiv ekanligini, ya'ni u reaksiyaga kirishish uchun yetarlicha yumshoq, ammo haddan ortiq beqaror emasligini ko'rsatadi.

$$\eta = \frac{E_{\text{HOMO}} - E_{\text{LUMO}}}{2} = \frac{3,47}{2} = 1,735 \text{ eV}$$

Donor markazlarning elektrostatik sirt bo'yicha lokalizatsiyasi esa, ushbu ligandni geometrik jihatdan tartiblangan va elektronik jihatdan faol koordinatsion tizim sifatida tavsiflash imkonini beradi. ESP xaritasida kuzatilgan elektron zichlik zonalari, o'z navbatida, HOMO-LUMO orbitalarining fazoviy joylashuvi hamda Mulliken zaryad taqsimoti bilan to'liq muvofiqlikda ekanligi qayd etildi. Bunday moslik ligand molekulasining kompleks hosil qilishdagi elektronik strukturasi, donorlik markazlarining xarakteri va ularning fazoviy faolligini yagona kvant-kimyoviy model asosida ishonchli tarzda talqin qilish imkonini beradi.

1-rasm. Izoindol ligandining HOMO-LUMO energiya darajalari.

Kompleks birikmalarning yarim o'tkazuvchanlik xossalari ularning elektron tuzilishiga, molekulyar orbitalarning energiya darajalariga, zaryad zichligining fazoda taqsimlanishiga, shuningdek, elektrostatik potensial maydonlarining xarakteristikalariga chambarchas bog'liqdir. Ushbu parametrlar yarim o'tkazuvchi sifatida ularning samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlar hisoblanadi. Ayniqsa, HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) va LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) orasidagi energetik tafovut (ΔE) ushbu tizimlarning elektron o'tishi va o'zgaruvchan tashuvchanlik (conductivity) salohiyatini baholashda asosiy rol o'ynaydi.

XULOSALAR

Natijalarga ko'ra, izoindol ligandining HOMO darajasi $-5,76 \text{ eV}$, LUMO darajasi esa $-2,29 \text{ eV}$ bo'lib, ular o'rtasidagi energiya farqi $3,47 \text{ eV}$ ni tashkil etdi. Bu nisbatan katta HOMO-

LUMO oralig'i izoindol ligand molekulasida kimyoviy jihatdan barqaror, ammo reaktivlik darajasi nisbatan pastroq ekanligini ko'rsatdi. Orbital zichliklar vizualizatsiyasi HOMO va LUMO orbitalarining ligand strukturasi aniq joylashganligini ko'rsatib, molekulaning ichki elektron o'tish imkoniyatlarini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zhang Y., Wang L., Liu B., Zhai J., Fan H., Wang D., Lin Y., Xie T. Synthesis of Zn-doped TiO₂ microspheres with enhanced photovoltaic performance and application for dye-sensitized solar cell // *Electrochimica Acta*. 2011. Vol. 56, №18. – P. 6517-6523. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.04.118>.
2. Mohamed Ali R. A., Nayan N. Fabrication and analysis of dye-sensitized solar cell using natural dye extracted from dragon fruit // *International Journal of Integrated Engineering*. 2010. Vol. 2, №3. URL: <https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/ijie/article/view/229>
3. Chang H., Wu H. M., Chen T. L., Huang K. D., Jwo C. S., Lo Y. J. Dye-sensitized solar cell using natural dyes extracted from spinach and ipomoea // *Journal of Alloys and Compounds*. 2010. Vol. 495. – P. 606-610. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.10.057>.
4. Kim I., Haverinen H. M., Wang Z., Madakuni S., Kim Y., Li J., Jabbour G. E.